

**ЖЫРАУЛЫҚ ДӘСТҮР ЖӘНЕ
БҰҚАР ЖЫРАУ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ**

Мұхамеджан КАЙИМОВ,

*М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу
университеті Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының докторанты*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15877886>

***Түйіндеме.** Бұл мақалада қазақ даласындағы ақын-жыраулардың негізгі орны, дамуы. Халық арасында «Көмекей әулие» деп атаған, әйгілі жырау, Абылай ханның ақылышы биі, абыз, 1693-1787 жылдар аралығында қоғамға өзінің даналы сөздерімен, ақылды мағыналы деген философиялық көзқарасы оның ақиқатты, таным тақырыбын, адам ақылының күшін іздеу туралы ойларын көрсетеді. Ол адамның өмір жолының әртүрлі кезеңдерін салыстырады, өмірдің өзгергіштігін табиғи деп санайды. Бұқар жыраудың шығармашылығы жайында айтылады. Жұмыс барысында ғылыми еңбектерге сүйене отырып қарастырылды.*

***Кілт сөздер:** жырау, тарих, философия, өнер, мұра, халық, шығармашылық*

***Резюме.** В данной статье написано о развитии акынов-жырау в казахской степи. Рассказывается о творчестве Бухар жырау. Бухар жырау – известный в народе как «Көмекей Аулие», жырау, мудрец Абылай хана, абыз, в период с 1693 по 1787 годы своим мудрым словом философский взгляд на общество.. Он сравнивает различные этапы жизненного пути человека, считает изменчивость жизни естественной. В ходе работы были рассмотрены на основе научных трудов.*

***Ключевые слова:** жырау, история, философия, искусство, наследие, народ, творчество*

***Summary.** This article describes the development of akyn-zhyrau in the Kazakh steppe. It tells about the work of Bukhar zhyrau. Bukhar zhyrau-popularly known as «Komekey Aulie», zhyrau, the sage of Abylai Khan, Abyz, in the period from 1693 to 1787, with his wise word, a philosophical view of society.. He compares the different stages of a person's life path, considers the variability of life natural. In the course of the work, they were considered on the basis of scientific papers.*

***Keywords:** zhyrau, history, philosophy, art, heritage, people, creativity*

Көптеген ғасырлар бойы ежелгі дала өзінің құпияларын сақтап келді. Батырлар мен хандар ерліктері мен өмірі туралы естеліктер халық арасында ауыздан – ауызға беріліп отырды. Қазақ халқының тарихын сақтаушылар таңғажайып адамдар, философтар, ақындар мен қолбасшылар, кейіннен мемлекет және қоғам қайраткерлері – жыраулар болды. Әр халықтың өзіндік поэтикалық дәстүрлері және поэтикалық мәдениеттің тасымалдаушылары бар. Қазақтың бай дәстүрінде бұл жыраулар, ақындар, сал және серілер. Эпостық жырларды жазып, орындайтын әншілер әлі күнге дейін халық арасында жырау деп аталады. Эпикалық әндерді орындаумен қатар жырау басқа да көптеген маңызды қызметтерді атқарды. Олар қолбасшылар, хандардың кеңесшілері, хан

кеңесінің мүшелері болды. Көбінесе көшпенділерді рулар мен тайпалар арасында бөлу, дипломатиялық дауларды шешу және көшпенділердің сыртқы және ішкі өмірінің басқа да көптеген мәселелері олардың мойнына жүктелді. Жыраулардың осы қызметтерінің толық сипаттамасын белгілі қазақстандық ғалымдар Х.Сүйіншәлиев, М. Мағауин т.б. еңбектерінен табуға болады. XV-XVII ғасырлардағы ортағасырлық қазақ болмысы жағдайында, ежелгі дала білімі ауыздан-ауызға берілген кезде, жыраулар осы біртұтас және құдіретті білімнің таңғажайып тасымалдаушылары, демек халық ойларының билеушілері болғандығы белгілі. «Әрбір халықтың рухани байлығы – ғасырлар бойы даму тарихында жасалған, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып отыратын мирас. Басқа халықтар сияқты, қазақ халқының да өзіне тән тарихи басынан кешкен кезеңдері, өрлеу сатылары, әрбір дәуірге лайық мәдени мұрасы, асыл өнері бар» [Сүйіншәлиев Х., 2007, 18 б].

Түркі тілдес халықтардың тілдік-мәдени, әдеби байланыстары өте ерте заманнан бастау алады. Тарих тереңіне көз жүгіртсек, орта түркі дәуірінен кейін түркі тілдес халықтар жеке ұлт ретінде өз алдына жеке отау тігіп қалыптаса бастады. Түбі бір түркі халқының әдебиеті жеке ұлт болып қалыптасқанға дейін ортақ әдеби мұраларға бай болды. Түркі тектес халықтарына ортақ ауыз әдебиеті үлгілерінің, ортақ тарихи мұраларының болуы заңды құбылыс. Жеке ұлт болып қалыптасқаннан соң да түркі халықтарының арасында әдеби дәстүр өзара байланыста өз жалғасын тауып жатты. Әртүрлі бағытта, әртүрлі мазмұнда дамыған жалпы түркі әдебиеті көненің жалғасы ретінде дамыды.

Жалпы алғанда, көне түркі және орта ғасырлар әдебиеті бүкіл түркі тілдес халықтардың ортақ әдебиеті қызметін атқарады. Қарахандықтар тұсындағы әдебиеттен бастап түркі тектес халықтар түркі поэзиясының ежелден қалыптасқан өлең үлгілерін, жыр нұсқаларын ортақ пайдаланды. Түркі тектес халықтардың поэзиясы уақыт бедерінде ортақ дәстүр бойынша дамып, өркендеп отырды. «Туған әдебиетіміздің түп негізі көне дәуірге – түркі тайпалары әлі жеке-жеке халық боп жіктелмеген, ортақ мәдениет, ортақ мұра жасап жүрген кезеңге барып тіреледі. Ал туыстас түркі руларының бір тобы қазақ деген атпен бөлініп, қазақ атымен аталатын әдебиет аренаға шығады. Қазақ әдебиетінің алғашқы өкілдері – Асан Қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіздер, Бұқар жырау және соңғы дәуірдегі қаламгерлер творчествосы осылардың ақындық өнерінің тарихи, дәстүрлі жалғасы болып есептеледі» [Мағауин М., 2007, 182 б].

Ежелгі дәуір әдебиеті, орта ғасырдағы көне түркі жазба ескерткіштері, Қараханиттықтар тұсындағы және Алтын Орда заманындағы әдебиет қазақ

эдебиетінің терең тамыры болып саналады. Көне түркі жазба ескерткіштері «Күлтегін», «Тонькөк» жырлары, «Қорқыт ата кітабы», «Оғыз-нама» дастаны түркі эдебиетінің жауһарлары. Ежелгі эдебиеттің көрнекті өкілдері М.Қашқари, Ж.Баласағұн, А.Иасауи, А.Иугнеки, С.Бақырғани, Хорезми, С.Сарайдың шығармашылықтары түркі халықтарына ортақ эдеби мұралар екендігі белгілі.

XV-XVIII ғасыр эдебиетінің жыраулар жасап кеткен жолы – жаңаның басы емес, көненің жалғасы. Осы кезең поэзиясында қазіргі кезге дейін өз аттары ұмытылмаған жыраулық өнердің өкілдері Қазтуған, Асан қайғы, Доспамбет, Үмбетей, Шалкиіз, Ақтамберді болып келсе, бұл алтын жүйені Бұқар жырау түйіндейді.

Бұқар жырау шығармашылығы – өзі өмір сүрген қоғамның, заман сырының үні. Оның толғаулары – сол кездегі өмір-тіршіліктің айнасы.

Жыраулық поэзияның қалыптасуы мен даму ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық, жанырлық, әлеуметтік сипаты жөнінде М.Әуезов, С.Мұқанов, Ә.Марғұлан, Е.Ысмайылов, Қ.Жұмалиев, Б.Кенжебаев, Х.Сүйіншәлиев, М.Мағауин т.б. ғалымдар зерттеп, асыл қазынаның халық игілігіне пайдалануына зор еңбек сіңірді.

Жыраулар қазақтардың шежіре мәдениетінің ерекшелігі-жыраулар бұл тарихты эпикалық түрде, яғни музыка арқылы ауызша, кейде речитативті түрде сақтап, таратқан. Көшпелі жыраулар мәдениеті толымды, яғни тыңдаушы өнерді құлаққа қабылдайды, ол әншінің музыкалық-поэтикалық мәтінін объективті бағалаушы болады, бұл ән айту мәдениеті (ауызекі), сондықтан жыраулардың барлық дағдыларын ауызша орындау техникасы арқылы шоғырландырып, оларға тұтас және қысқа пішін беруі өте маңызды болды.

Жыраулар Ұлы даланың тарихшылары мен философтары болды, ал белгілі бір тарихи кезеңде олар хандардың кеңесшілері және мемлекет қайраткерлері болды (Асан қайғы, Бұхар жырау). Оларға үлкен әлеуметтік және тарихи жауапкершілік жүктелді. Олардан ол халықтың өміріне терең енуді, жақсылық пен әділеттілікке деген сенімді мұра етті. Әсіресе, жыраулар поэзиясының негізін қалаушы Шалкиіз шығармашылығы мен Бұқар жырау шығармашылығының арасында көптеген ұқсастықтар бар. Бұқар жыраудың көптеген өлеңдеріне параллелизм, кез келген халық поэзиясындағы көне және кең таралған. Мысалы: құрай шөлейт жерде өспейді деп айтпа, Құлан қаңғып жүрген жерде сөйлем, құрай жоқ жерде Құлан қаңғып жүрмейді делінген. Сонымен қатар, Бұқар жырау Мұхтар Мағауин атап өткендей, «қазақ поэзиясының алдыңғы қатарлы дәстүрлерін одан әрі тереңдете әрі кеңейте түседі». Ол – қазақ поэзиясының тақырыбын байытқан тамаша жаңашыл,

дарынды, өткір поэтикалық түйсігі, ақынның ойлау тереңдігі жекелеген жағдайларда оны бұрын жеңіп шыққан жолдардан тысқары шығарады.

Бұқар жыраудың ақындық шығармашылығындағы тамаша тәжірибесі әлемдік поэзияның үздік дәстүрлерінің құрамдас бөлігі екені даусыз. Бұқар жырау поэзиясының өзіне тән ерекшелігі-өмірді философиялық тұрғыдан пайымдауға ұмтылу. Өйткені білім қашанда даналықты қастерлеген қазақ қоғамының басты құндылығы болып келді. Қазақ философиясы қашанда ақиқатты іздеу үдерісі ретінде даналыққа ұмтылды, яғни өмірді оның тұтастығында ақылмен қамту болды. Сонымен қатар, Бұқар жырау таным тақырыбын декларативтіліктен ажыра түсіндіріп, адамның ерекше сезімімен жылытады. Ақын білім, әлемді танудың қуатты құралы ретінде адамзаттың барлық прогресінің негізі екеніне сенімді. Оның пікірінше, өмірге деген шөлдеу сияқты білімге деген құштарлық сөзсіз. Кез-келген адам ғылымның барлық құпияларын түсінсе де, ол бәрін іздеуші қолымен сезінсе де, оны көруге және білуге деген құштарлық оны тастап кетпейді, тіпті егер ол өзіне риза болса да, адам өміріне қанықпайды.

Бұқар жыраудың бүкіл өмірі өзінше қайғылы болды, ол барлығын өз жүрегінен өткізді. Халықтың жалпы қасіреті жылдарында ақынның өзі мал мен мүлік болмағаны белгілі. Қазақ әдебиеті тарихындағы жыраулардың шынайы поэзиясының соңғы көрнекті өкілі болған Бұқар жырау халық арасында «Сегіз қырлы, бір сырлы», яғни сан қырлы, сонымен бірге рухани тұтас тұлға болған. Өздеріңіз білетіндей, ол білікті дипломат болып саналды, ол әр түрлі күрделі дауларды шешу үшін адамдар жүгінген ең ықпалды билердің бірі болды. Оның өзі терең танымдық құндылыққа ие поэзиясы қазақ философиясының дамуына қосқан құнды үлесі болды.

Бұқар жырау шығармашылығы орыс ғалымы Г.Потаниннің назарында болған. «Қазақ топырағында дүниеге келген Г.Потаниннің өзі сияқты қазақ сахарасында фольклорлық мұраларды жинаушылардан айырмашылығы мен ерекшелігі де сол – өзі туып-өскен елінің тағдырына бейжай қарай алмай, жоғалып бара жатқан жәдігерлерге жанашырлық танытып, отаршылдық қамытын киіп, езгіде жүргендердің ертеңіне елеңдеп, ет жүрегінің езіліп тұратындығында» [Жұмағұлов А., 2018]. Ғалым келесі «Г.Потанин – Бұқар жырау мұрасын алғаш» атты мақаласында «Көмекей әулие атанған Бұқар жырау мұрасы Қазан төңкерісіне дейін қазақ даласында әртүрлі себептермен бірі жер аударылып, бірі миссионерлік саясатпен жүрген орыс ориенталист, фольклоршы ғалымдарының еңбектерінде бірнеше рет орыс тіліне аударылып, баспа беттерінде жарияланып, жарық көрді. Бұл ретте жырау

шығармашылығын хатқа түсіріп, оны орысшаға аударып, алғашқылардың бірі болып жариялаушы Баянауыл округінің тумасы фольклорист ғалым Г.Н.Потанин. Қазақ топырағында дүниеге келген Г.Н.Потаниннің өзі сияқты қазақ сахарасында фольклорлық мұраларды жинаушылардан айырмашылығы мен ерекшелігі де сол – өзі туып-өскен елінің тағдырына бейжай қарай алмай, жоғалып бара жатқан жәдігерлерге жанашырлық танытып, отаршылдық қамытын киіп, езгіде жүргендердің ертеңіне елеңдеп, ет жүрегінің езіліп тұратындығында» [Жұмағұлов А., 2018]. Г.Н. Потаниннің ғылыми мұрасының, қазақ әдеби жәдігерлерін жинаудағы еңбегінің қазақ тарихындағы орны ерекше. Г.Н.Потанин қазақ халқының маңдайына біткен жарық жұлдызы, қазақтан шыққан болмысы ерекше тұлғалардың бірі Ш.Уалихановтың жан досы болғандығы белгілі. Г.Н. Потанин қазақ хақының ауыз әдебиетін, ұлттық мұрасын жинаушы ғана емес, қазақ тағдырына, болашағына жанашырлық қараған өзіндік ұстанымы бар нағыз ғалым болған.

«Бұқар бейнесі – жалғыз ғана ХҮІІІ ғасыр емес, қазақ топырағында туған, дамыған, өркендеген ғұламалық мектептің, шешендік өнердің, әдеп-ғұрып, салт-сананың үйлесім тапқан көрінісі» [Артықбаев Ж.О., 2019, 3 б]. Бұқар жырау қазақ халқының Жоңғар басқыншылығы тұсында, елдің болашағы қыл үстінде тұрған кезде өмір сүріп, сол алмағайып замандағы күрделі мәселелерге өз жырларымен жауап бере білді. Осындай ауыр сәттерде Абылай ханға дұрыс кеңес беріп, ел-жұртты басқыншы жауға қарсы күресте біріктіруге, бір тудың астына топтастыруға күш салды. Өзінің саяси-әлеуметтік мәнді жыр-толғауларымен сол жалынды күрестің жыршысына айналды. Осы мақсатта ол Абылай ханды бірден-бір қажетті басшы санап, оған халық бірлігін сақтап қалатын көсем тұрғысында үлкен сенім артты.

Бұқар жырауды халық «Көмекей әулие» деп атаған. Ол өз шығармаларын араб тілінде жазған. Біздің замандастарымызға оның мыңнан астам поэтикалық жолдары белгілі, бірақ жыраулар шығармаларының жазбаларын шетелдік мұрағаттардан (орыс, қытай, өзбек) табуды жалғастыруда. Бұқар жыраудың поэзиясындағы өмірге деген философиялық көзқарасы оның ақиқатты, таным тақырыбын, адам ақылының күшін іздеу туралы ойларын көрсетеді. Ол адамның өмір жолының әртүрлі кезеңдерін салыстырады, өмірдің өзгергіштігін табиғи деп санайды. Сонымен қатар, бейқам жастық шаққа өкіну және қарттардың өміріндегі қайғы-қасірет естіледі. Ақынның шығармашылығында этика мәселелері, халық поэзиясы үшін дәстүрлі тәлім-тәрбие тақырыптары көрініс тапты. Ол адамдарға лайықты адам болу туралы тілектерін қалдырды. Сонымен бірге ол мұндай моральдық талаптарды басты деп санады: өмірдің

негізгі көзі ретінде Құдайға адал болу, сондай-ақ мұсылман парызы. Бейбітшілік пен келісімде өмір сүру, жақындарына қамқорлық жасау, елді қорғау. Зұлымдық пен надандықтан аулақ болыңыз. Денсаулықты сақтау-адамның басты сыйы. Моральдың негізі әйелге деген көзқарас, ал аналарды бағалау әркімнің міндеті деп саналды. Бірақ оның шығармаларының кең ауқымы мен көркемдік құндылығы Бұқар жырауды қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың бірі деп атауға мүмкіндік береді. Қазіргі зерттеушілер оның қазақ халқының ұлттық сана-сезімін қалыптастыруға қосқан үлесін жоғары бағалайды. Жалпы қорытындылай келе, Бұқар жырау шығармашылығы қазіргі таңда қазақ әдебиетіндегі ең құнды болып табылады. Өскелең ұрпақтың қазақ әдебиетіндегі саналы әрі тәрбиеге мол тарихы жақсы жетістіктер мен ұлттық құндылығымызды дәріптейді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Мағауин М. Қобыз сарыны. ХҮ-ХҮІІІ ғасырларда жасаған қазақ ақын-жыраулары. – Өңделіп 5-ші басылуы. – Алматы: Мектеп, 2007. – 192 б.
2. Сүйіншәлиев Х. Қазақ әдебиетінің тарихы. Оқулық. – Алматы, «Санат», 2006. – 904 б.
3. Жұмағұлов А. Жырау мұрасы – ғалым зерттеуінде // <https://ortalyq.kz>
4. Артықбаев Ж.О. Бұқар жырау: ғұмыр белестері. – Қарағанды: «Мағжан», 2019. – 148 б.
5. Жұмағұлов А. Г. Потанин – Бұқар жырау мұрасын алғаш зерттеуші // <http://webpress.kz/ru>
6. Махбуба Қадамбоевна Ўразбаева. АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ. GOLDEN BRAIN. RAIN ISSN: 2181-4120. 23.01.10. 193-199- б. <https://researchedu.org/index.php/goldenbrain/article/view/1179>
7. Burhanova, Feruza. "Nazar Eshonqulning ilm-ma'rifat, kitobxonlikka doir qarashlari." *Konferensiyalar/ Conferences*. Vol. 1. No. 12. 2024.
8. RAJABOVA, Hulkar. "Qissada ekzistensial qahramon va uning jonzodlar bilan yashash motivi (Shuhrat Matkarimning “Maqar” qissasi misolida)." «ACTA NUUZ» 1.1.2. 1 (2025): 318-320.
9. Omanova, M. A. (2020). Updating views on literary heroes and glory in the novels of the period of independence. *Novateur publications Journal NX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 6(10), 415-419.
10. Abdujamilovna, Kalandarova Dilafruz. "Attitude to uzbek folklore in the research of karl reichl." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.5 (2021): 500-503.
11. Kadirova M.N., Innovative methods for improving the methodology of teaching folklore in literature lessons. *American Academic publishers*, volume 05, issue 05, 2025. INNOVATIVE METHODS FOR IMPROVING THE METHODOLOGY OF TEACHING FOLKLORE IN LITERATURE LESSONS | International journal of artificial intelligence